

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Tecnologia em Gestão Ambiental

Ana Cláudia Goffi Flaquer Scartezzini

David Gonzaga da Silva Araújo

Luís Filipe Rodrigues

Paulo Henrique Colares de Aquino.

PROJETO INTEGRADOR I

Reconhecimento e Definição de Aspectos Socioambientais

MATA SANTA GENEBRA

DOCENTE

Raquel Alfieri Galera

São Paulo

2020

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVOS	1
2.1 Objetivo geral do trabalho	1
2.2 Objetivos específicos do trabalho	1
3 JUSTIFICATIVA	2
4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA	3
4.1 Localização da área	3
4.2 Informações sobre os aspectos físicos, bióticos e antrópicos	4
4.2.1 Aspectos Físicos	4
4.2.2 Aspectos Bióticos	5
4.2.3 Aspectos Antrópicos	5
4.3 Informações referentes à gestão da área	6
4.3.1 Serviços disponibilizados	6
4.3.1.1 Visita Monitorada Aberta à Comunidade	6
4.3.1.2 Visita Monitorada de Escolas e Entidades	7
4.3.1.3 Programa Turma do Verde	7
4.3.1.4 Programa A Mata Vai	7
4.3.1.5 Ecoférias	7
4.3.1.6 Projeto Fotografia da Natureza na ARIE Mata de Santa Genebra	7
4.3.1.7 Feirata	8
5 LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS	8
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	10
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

1. INTRODUÇÃO

No contexto da exploração ambiental, visando proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente, as unidades de proteção de uso sustentável procuram compatibilizar o uso sustentável dos recursos naturais com a conservação da natureza, de modo a perpetuar os valores e as riquezas da fauna e flora, não exaurindo os recursos ambientais e prejudicando os processos ecológicos, favorecendo uma biodiversidade equilibrada e os serviços ecossistêmicos.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral do trabalho

Neste trabalho vamos analisar a Unidade de Conservação Mata Santa Genebra, no aspecto da dificuldade de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

2.2 Objetivos específicos do trabalho

O presente trabalho tem por finalidade estudar os desafios enfrentados pela UC Mata Santa Genebra para compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Em linhas gerais, a área é considerada conservada e protegida.

A Fundação José Pedro de Oliveira é responsável pela gestão da Mata Santa Genebra, apoia a produção de conhecimento para a conservação da biodiversidade e na realização de atividades de educação ambiental.

Dentre as diversas ações desenvolvidas pela FJPO, destacam-se a elaboração e execução de planos de manejo e gestão; a execução de programas e projetos de gestão socioambiental e uso público; as ações de proteção e recuperação; e a integração dos diversos setores da sociedade para conservação da biodiversidade. Além disso, a Fundação apoia formulação de políticas públicas Municipal e Regional para a conservação da biodiversidade, contribuindo na elaboração e implementação de planos, programas e ações que visam a conservação da fauna e flora. Entretanto, há inúmeros prejuízos sofridos pelas consequências das ações antrópicas nas áreas de borda do Remanescente Florestal Urbano ARIE Mata de Santa Genebra em Campinas

(SP). Diante desse dilema, a ARIE Mata de Santa Genebra serve de parâmetro para discutir as pressões geradas pelos impactos ambientais em áreas antropizadas.¹¹

Com efeito, o comprometimento da provisão de serviços ecossistêmicos gera impactos não somente econômicos, mas também à saúde, bem-estar humano e funcionamento das sociedades.

A comunidade científica vem avaliando e sistematizando informações importantes sobre os serviços ecossistêmicos, reconhecendo a necessidade de se tomar medidas inovadoras para proteger os ecossistemas, conciliando a sua conservação e o desenvolvimento econômico.

De fato, o aumento do interesse e da repercussão dessa área do conhecimento surge da melhor compreensão do que a humanidade e a natureza são intimamente conectadas e interdependentes.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA,2005), referência no tema, institui o conceito de serviços ecossistêmicos como os benefícios que as pessoas obtêm, direta ou indiretamente, dos ecossistemas, avaliou também as consequências que as mudanças nos ecossistemas trazem para o bem-estar humano e as bases científicas das ações necessárias para melhorar a preservação e uso sustentável desses ecossistemas.

Sem dúvida, a degradação acelerada tem sido uma grande preocupação mundial, fruto da dinâmica do uso e cobertura das terras, manejo inadequado do solo, água e biodiversidade. Outro ponto é a conversão de florestas para agricultura e pecuária, além do processo de urbanização e industrialização, vem impactando negativamente os ecossistemas como a ARIE Mata Santa Genebra, por exemplo. A abordagem ecossistêmica tem como premissas: visão sistêmica e interdisciplinar, no caso da ARIE Mata Santa Genebra demonstra-se de extrema importância, na medida em que é um dos últimos refúgios de inúmeras espécies, caso da onça-parda *Puma concolor* e do lobo guará *Chrysocyon brachyurus*.

3. JUSTIFICATIVA

A Mata Santa Genebra é remanescente da Mata Atlântica foi classificada como Unidade de Conservação de Proteção Sustentável, o que significa dizer que tenta compatibilizar o desenvolvimento sustentável de parcela de seus recursos naturais, com fundamento na Lei nº

¹ Esse foi o tema do trabalho apresentado no VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental, em Porto Alegre/RS, realizado em 2015: “ A ARIE Mata Santa Genebra, além de ser um dos últimos refúgios de inúmeras espécies, possui nascentes que contribuem para a formação do Ribeirão Quilombo e Ribeirão das Pedras, assim como no desenvolvimento da Bacia do Anhumas.”

9.985 de 2000. Foi considerada Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) pelo Decreto Federal nº 91.885 de 1985.

A ARIE Mata de Santa Genebra é uma das poucas UC Federal de Mata Atlântica de interior, sendo a única que possui Plano de Manejo (PM), tendo sido objeto de pesquisas científicas de várias instituições que realizaram levantamentos de fauna e flora, durante 25 anos, sob a orientação do Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

É de extrema importância para o Estado de São Paulo e para o município de Campinas, por estar localizada entre 2 *Hotspot*, que são áreas com alta biodiversidade e extremamente ameaçadas, o Cerrado e a Mata Atlântica.

Foi tombada como Patrimônio Natural pelos conselhos de defesa do patrimônio de Campinas e do Estado de São Paulo, o que lhe assegura um conjunto de diretrizes e orientações restritivas em sua área envoltória, está inserida no centro da Região Metropolitana de Campinas, cercada de importantes rodovias.

A conservação da ARIE é essencial para o desenvolvimento de pesquisas que tem por finalidade ampliar o conhecimento e a compreensão do ecossistema local e sua biodiversidade, por meio desses conhecimentos as ações de manejo são direcionadas pelo órgão gestor, a Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO).

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ESTUDADA

4.2 Localização da área.

A ARIE (Área de relevante interesse ecológico) Mata da Santa Genebra está localizada em Campinas no Distrito de Barão Geraldo, São Paulo, sob as coordenadas geográficas: 22°44'45"S, 47°06'33"W. Tem seus limites tangenciados por duas importantes rodovias da região: SP-332 (Rodovia Campinas-Paulínia) e SP-065 (Rodovia Dom Pedro I). À Mata de Santa Genebra tem acesso permitido apenas pela sua portaria principal, que fica no Bairro Bosque de Barão Geraldo, no Distrito de Barão Geraldo. Outros bairros deste Distrito que se encontram em seu entorno são Real Parque, Novo Parque Real, Recanto dos Pássaros, São Gonçalo, Parque Ceasa e Terra Nova. A sede da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), também sede da ARIE, localiza-se na face leste da UC, na Rua Mata Atlântica no 447, no bairro Bosque de Barão, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, São Paulo, e é a própria sede da UC.

Figura 1 – Localização Mata Santa Genebra

Fonte: Campinas Press

Figura 2 – Vista aérea Mata S. Genebra

Fonte: mpf.sp.mp

4.2 Informações sobre os aspectos físicos, bióticos e antrópicos.

4.2.1 Aspectos Físicos.

Os Aspectos Físicos da Mata Santa Genebra estão divididos em três pontos, sendo o primeiro a área espacial, onde destacamos que ela tem uma área que totaliza 251,77 ha e que compreende o Distrito de Barão Geraldo, a Região dos Amarais e o Eixo Dom Pedro I, entre a Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. (CEASA) e o Bairro Santa Cândida, que está localizada na Macrozona 3 do município – Área de Urbanização Controlada, que demanda controle e orientação para evitar a ocupação desordenada, e o segundo o solo, onde verificou-se que cerca de 80% de sua superfície é ocupada pelo Latossolo Vermelho Escuro álico textura argilosa, e o restante pelo Podzólico Vermelho Amarelo distrófico textura médio-argilosa, com inclusões de solos hidromórficos (Glei).

A geologia está representada pela presença de rochas do Pré-Cambriano (embasamento cristalino), do Carbonífero-Permiano (Grupo Tubarão), do Permiano (Formação Irati), das intrusões diabásicas do Mesozóico e ainda de materiais do Cenozóico, e concluindo, o terceiro ponto referente as informações sobre o clima, iniciamos afirmando que a mesma, não possui nenhuma estação meteorológica dentro de seus limites e que os dados climáticos são provenientes da estação do Centro de Ecofisiologia e Biofísica do Instituto Agrônomo de Campinas (IAC), sendo que a referida estação está localizada nas coordenadas geográficas de 22° 54' S e 47° 05' W aos 674 m de altitude, na Fazenda Santa Elisa, pertencente ao IAC, que dista poucos quilômetros da ARIE, e que adotando-se a classificação de Köppen, o clima é do tipo Cwa, caracterizado pela ocorrência de uma estação quente e chuvosa entre os meses de

outubro e março, nos quais a temperatura média varia entre 22 e 24°C e o total da precipitação atinge 1.057mm; e uma estação seca, entre os meses de abril e setembro, a temperatura situa-se entre 18 e 22°C e a precipitação total soma 35mm e para completar os ventos são de direção predominante de sudeste, com valores mais elevados nos meses de setembro, outubro e novembro.

4.2.2 Aspectos Bióticos

Em relação à vegetação no entorno da ARIE Mata de Santa Genebra é possível encontrar vários fragmentos florestais que pertencem a três tipos de formações vegetais: a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Paludosa e o Cerrado. A Floresta Estacional Semidecidual é a formação predominante do Município de Campinas e tem como característica a perda de folhas das árvores em período de seca que ocorre no outono e no inverno. A Floresta Paludosa ou Mata de Brejo é rara no Município, e o único local onde esta formação é protegida é na área do entorno da UC. Essa formação tem como principal característica o solo permanentemente encharcado, o que levou, ao longo da evolução, à seleção de algumas espécies vegetais. O Cerrado é uma formação vegetal praticamente em extinção no Município, suas principais características são as árvores com os galhos retorcidos e troncos com a casca grossa e rugosa, com folhas grossas. A fauna do entorno é bastante rica e podem-se encontrar até mesmo grandes carnívoros, como é o caso da onça-parda *Puma concolor* e do lobo-guará *Chrysocyon brachyurus*. Possui ainda uma grande riqueza de pequenos vertebrados, sendo as aves o grupo mais bem representado, como maritacas, tucanos e migratórias como é o caso do colhereiro *Platalea ajaja*, destacamos que levantamentos são importantes ferramentas para a determinação de áreas prioritárias para conservação e áreas para a formação de futuros corredores ecológicos, uma vez que a UC encontra-se praticamente isolada de outros fragmentos florestais.

4.2.3 Aspectos Antrópicos

O Plano Diretor do Município de Campinas estabelece os objetivos da política de desenvolvimento urbano, rural, ambiental, social e econômico do Município, definindo as diretrizes para as políticas setoriais e de todo o território, estabelece as normas para o uso e a ocupação do solo, compõem as diretrizes e prioridades as legislações orçamentária, tributária, ambiental, urbanística e rural. A ARIE sofre com o crescimento urbano, pois áreas

anteriormente utilizadas para agricultura tornaram-se bairros e condomínios, gerando os mais variados tipos de problemas, como a entrada de animais silvestres nas residências, impermeabilização do solo, entrada de animais domésticos na UC, poluição sonora, poluição do ar e entrada de pessoas estranhas na UC. Além disso, em busca de trabalho, várias famílias de baixa renda se instalaram no entorno mais próximo da UC, em residências precárias, sem planejamento, em forma de invasão. A ARIE Mata de Santa Genebra tem como vizinhos imediatos bairros residenciais favelizados, de baixa e média renda, monocultura canavieira e arrendatários hortifrutigranjeiros, além de um bairro do Município de Paulínia.

4.3 Informações referentes à gestão da área

À Fundação José Pedro de Oliveira instituída pela Lei nº 5.118 de 14 de julho de 1981, compete conservar e administrar a Reserva Florestal que a constitui ARIE (área de relevante interesse ecológico) Mata de Santa Genebra, possibilitando a realização de estudos, pesquisas e outras atividades de caráter científico e cultural.

4.3.1 Serviços disponibilizados

A Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO) aposta na educação ambiental como ferramenta para a sensibilização e mudança de postura do indivíduo em relação ao meio ambiente, no que diz respeito à tomada de decisões e à ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. Os projetos trabalham para informar, educar e mobilizar toda a sociedade sobre a importância desta área protegida e de seus benefícios econômicos, sociais e ambientais, como forma de alcançar sua preservação através do esforço de todos os setores da sociedade, assim como visam à ampliação de exercícios de cidadania ecológica e social, sendo que os programas de uso público e educação ambiental desenvolvidos são: Visita Monitorada Aberta à Comunidade, Visita Monitorada de Escolas e Entidades, Programa Turma do Verde, A Mata Vai, Ecoferias, Projeto Fotografia da Natureza na ARIE Mata de Santa Genebra, e Feirata.

4.3.1.1 Visita Monitorada Aberta à Comunidade

O programa inclui visitas monitoradas diurnas e noturnas à ARIE MSG. São formados grupos de visitantes que percorrem 5km, sendo 1,2 km de caminhada por uma trilha pelo interior da mata e 3,8km de caminhada pelo aceiro, contornando a mata. Durante a atividade,

em pontos específicos, monitores da Fundação José Pedro de Oliveira apresentam aspectos importantes sobre a biodiversidade do fragmento florestal.

4.3.1.2 Visita Monitorada de Escolas e Entidades

O programa envolve escolas públicas e particulares e instituições assistenciais. Periodicidade: As visitas ocorrem de março a junho e de agosto a novembro, nos períodos matutino e vespertino, as terças e quintas-feiras. A duração da visita é de duas horas. Os roteiros são adequados à faixa etária de grupos escolares e aos objetivos dos diversos grupos organizados que visitam a UC.

4.3.1.3 Programa Turma do Verde

O programa acontece desde 2003 e tem como objetivo minimizar os conflitos da ARIE com seu entorno e praticar inclusão social por meio de ações de educação ambiental. O conteúdo deste programa perpassa ciências biológicas, ética, ecologia e artes, que são apresentados através de palestras, passeios pelas trilhas, e atividades lúdicas. Este programa conta com a parceria do Núcleo de Ação Social do Real Parque.

4.3.1.3 Programa A Mata Vai

O programa leva as informações sobre a UC e as atividades de educação ambiental para um público que, por algum motivo, não tem acesso aos outros programas oferecidos pela ARIE. Por exemplo: escolas.

4.3.1.4 Ecoférias

As atividades acontecem no período das férias escolares. É um programa de educação ambiental em que os participantes, no caso as crianças, desenvolvem atividades lúdicas e recreativas acompanhados por monitores, onde são realizadas gincanas ecológicas e confecção de brinquedos a partir de material reciclável.

4.3.1.5 Projeto Fotografia da Natureza na ARIE Mata de Santa Genebra

O Projeto tem por objetivo promover O envolvimento da comunidade na divulgação e valorização dessa Unidade de Conservação de grande importância em nossa região. Após participar de uma formação, os inscritos no projeto realizam caminhadas na zona de visitação

a Mata de Santa Genebra e as fotografias obtidas são utilizadas em ações de Comunicação e Educação Ambiental promovidas pela Fundação José Pedro de Oliveira.

4.3.1.6 Feirata

Este Projeto é uma feira livre e democrática, desenvolvida através da inserção gradual de comunitários e municipais da região próxima a ARIE Mata de Santa Genebra. No intuito de promover a sensibilização em relação ao meio ambiente, onde traz exposições, oficinas e espaços para debates sobre as relações sociedade-natureza, sendo que o evento objetiva, ainda, contribuir ao desenvolvimento cultural e socioeconômico ao proporcionar alternativas de renda e trocas culturais, melhorando, assim, a qualidade de vida das comunidades envolvidas.

5. LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS ECOSISTÊMICOS

Os serviços ecossistêmicos são os benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas, sendo que estes benefícios podem muitas vezes serem incomensuráveis, porém são melhor compreendidos através das funções ecossistêmicas, as quais, podem ser definidas como as constantes interações existentes entre os elementos estruturais de um ecossistema, incluindo transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação de gás, regulação climática e do ciclo da água (Daly; Farley, 2004), sendo que o seu conceito é relevante no sentido de que por meio delas, os serviços ecossistêmicos são gerados e estes combinados com outros tipos de capital (humano, manufaturado e social), produzem bem-estar ao ser humano.

Os serviços ecossistêmicos são classificados em quatro grupos distintos, onde podemos descrevê-los da seguinte forma: Serviços de suporte são aqueles necessários para a produção dos outros serviços ecossistêmicos, eles se diferenciam das demais categorias na medida em que seus impactos sobre o homem são indiretos e/ou ocorrem no longo prazo.

- Serviços de provisão são aqueles que incluem os produtos obtidos dos ecossistemas, tais como alimentos e fibras, madeira para combustível e outros materiais que servem como fonte de energia, recursos genéticos, produtos bioquímicos, medicinais e farmacêuticos, recursos ornamentais e água.

- Serviços de regulação são aqueles relacionados às características regulatórias dos processos ecossistêmicos, como manutenção da qualidade do ar, regulação climática, controle de erosão,

purificação de água, tratamento de resíduos, regulação de doenças humanas, regulação biológica, polinização e proteção de desastres (mitigação de danos naturais).

- Serviços culturais são aqueles que incluem a diversidade cultural, na medida em que a própria diversidade dos ecossistemas influencia a multiplicidade das culturas, valores religiosos e espirituais, geração de conhecimento (formal e tradicional), valores educacionais e estéticos.

Com base nestas definições podemos classificar os serviços ecossistêmicos da Mata Santa Genebra conforme tabela abaixo:

Tabela 1. Classificação de serviços ecossistêmicos da Mata Santa Genebra

Classificação	Serviços ecossistêmicos	Usos e benefícios	Atores beneficiados
Suporte	Formação do solo; dispersão de sementes; ciclagem de nutrientes; abrigo e refúgio da biodiversidade	Benefícios diretos a biodiversidade	Comunidade local
Provisão	Armazenamento de água nos lençóis freáticos; conservação biológica da biodiversidade; fornecimento de água para as sub bacias próximas; potencial para produção bioquímica medicinal	Fornecimento de água e plantas medicinais e benefícios ao ser humano	Comunidade local; comunidade dos municípios a jusante
Regulação	Proteção dos corpos d'água e nascentes; ciclagem de materiais; controle de erosão e compactação do solo; absorção de gases poluentes; polinização; controle biológico das espécies do entorno; controle da umidade; filtragem das águas pluviais	Regeneração da biodiversidade e benefícios ao meio ambiente, através da manutenção dos processos ecológicos e biológicos	Comunidade local; comunidade no entorno
Cultural	Local de informação histórica e cultural; geração de conhecimento; local para educação ambiental, estudo do meio e consciência ecológica; inclusão social; fonte de dados para pesquisa e estudos científicos	Lazer, turismo e educação ambiental	Comunidade local; trade turístico

Contudo os serviços ecossistêmicos da Mata Santa Genebra são determinados também pelos preceitos jurídicos envolvidos na criação desta unidade de conservação, conforme o Decreto Federal nº. 91.885, de 05 de novembro de 1985, que transformou a Mata Santa Genebra em uma Área de Relevante Interesse Ecológico, sendo que são permitidas, somente atividades não predatórias, de educação e pesquisa, portanto mesmo que a reserva abrigue espécies arbóreas frutíferas, por exemplo, não se pode afirmar que é prestado o serviço de fornecimento de alimentos, pois a retirada de frutos pela população não é permitida, neste caso, poderiam ser identificadas as funções de habitat para estas espécies e de produção, pela manutenção do recurso genético vegetal.

Todavia não foi possível realizar a valoração dos serviços ecossistêmicos em questão, pois nas atuais circunstâncias, os estudos em questão demandam uma análise mais aprofundada e não tivemos acesso aos responsáveis para realizar tais levantamentos, tendo em vista que até o momento, não foi realizado nenhum estudo neste sentido.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Mata de Santa Genebra é uma ARIE de grande relevância, sendo a segunda maior área de Mata Atlântica preservada no Estado de São Paulo, alterações em seu ecossistema poderiam causar impactos relevantes nas comunidades vizinhas e em cidades próximas, pois realiza serviços ecossistêmicos de grande relevância, como o de provisão de abastecimento das Bacias Hidrográficas dos Rios das Atibaia/Jaguari, Quilombo e Capivari, responsável pelo abastecimento dos municípios a jusante de Campinas, tais como Limeira e Americana e também de suporte por exercer a função de berçário e habitat de espécies nativas e exóticas da Floresta Estacional Semidecídua, sem contar com a preservação da fauna, papel este que vem resgatando a presença de animais que julgava-se estarem extintos na região. Porém a proximidade da zona urbana do município de Campinas traz grandes riscos a manutenção e conservação desta unidade de conservação, pois há riscos constantes de incêndios em época de estiagem² e devido ao desenvolvimento do entorno, o barulho e a poluição prejudicam o seu desenvolvimento da sua biodiversidade, devendo haver um trabalho constante por parte do poder público e de Organizações Não Governamentais (ONG) na fiscalização de ocupações no entorno da mesma.

Entretanto podemos finalizar dizendo que os programas e projetos apresentados tem por objetivo alcançar, a conservação da Natureza e a Justiça Ambiental, neste sentido os programas e projetos se mostram uma ferramenta de envolvimento social na apropriação, gestão e desenvolvimento dos espaços e bens naturais públicos, assim como dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos que beneficiam a sociedade. A FJPO estimula a educação ambiental como ferramenta importante para mobilizar a sociedade sobre a importância da área protegida e de seus benefícios econômicos, sociais e ambientais, incentivando programas de visitação para educar as crianças e a comunidade, sendo que práticas como essas devem ser promovidas em todo âmbito nacional, na medida em que a Constituição Federal, a Estadual e a Lei n.9.985 de 2000 determinam a obrigatoriedade do poder público em promover a educação ambiental e a conscientização pública para a conservação, a preservação e recuperação do meio ambiente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, A.G.; ROMEIRO, A.R. **Serviços ecossistêmicos e sua importância para o sistema econômico e o bem-estar humano**. Campinas – Universidade Estadual de Campinas, 2009. Disponível em: <<http://www.eco.unicamp.br/DOCDOWNLOAD/PUBLICACOES/TEXTOSDISCUSSAO/TEXTOTO155.PDF>> Acesso em: 13 mai 2020.

BRASIL. Presidência da República. Ministério do Meio Ambiente. Lei nº.91.885 de 05 de novembro de 1985. **Diário Oficial da União**. Brasília, 06 nov 1985. Seção 1.

BRASIL. Presidência da República. Ministério do Meio Ambiente. Lei nº.9.985 de 18 de julho de 2000. **Diário Oficial da União**. Brasília, 19 abr 2000. Seção 1.

BRASIL. Presidência da República. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Portaria nº.64 de 27 de agosto de 2010. **Diário Oficial da União**. Brasília, 31 ago 2010. Seção 1. Pg. 136

CHUDNOBSKY, Julia; MENDES, Debora Regina; LONGO, Regina Marcia. Proposta de recuperação para as áreas de borda do remanescente florestal urbano ARIE Mata Santa Genebra - Campinas/SP. Disponível em: <https://researchgate.net/profile/Regina_Longo2/publication/325757144> Acesso em: 04 de maio de 2020.

CAMPINAS. Prefeitura Municipal de Campinas. Disponível em: <<http://www.campinas.sp.gov.br/sobre-campinas/origens.php>> Acesso em: 13 mar 2020.

DALY, H.E., FARLEY, J., 2004. Ecological Economics: principles and applications. Island Press, Washington, DC.

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA. **Plano de Manejo – A.R.I.E. Mata de Santa Genebra**. Campinas: MMA, 2010. 162 p.

JENNINGS, S. H. V. (2012), “Funções e serviços ecossistêmicos da Mata Santa Genebra – Campinas/SP: Análise dos critérios para valoração econômica ecológica”. Disponível em: <http://www.iee.usp.br/sites/default/files/biblioteca/producao/2012/Monografias/TCC%20Soraya%20Jennings.pdf>. Acesso em: 13 mai 2020.

Figura 1: Fonte campinas Press, junho, 2018.

Figura 2: Fonte site mpf.sp.mp